

ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИ ТИКЛАШ ДАВРИДА БЕМОРЛАРНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ИНТЕГРАЛ КЎРСАТКИЧИ СИФАТИДА ҲАЁТ СИФАТИ КУРСАТКИЧЛАРИ

Хайриева Мухсина Фарходовна

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/0000-0002-0002-0015>

hayriyeva.muhsina@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227281>

Аннотация. Ишемик инсульт ўчоқли неврологик симптомларнинг ривожланиши туфайли вақтинчалик ёки доимий ногиронликка олиб келади. Ҳаёт сифатини ўрганиш реабилитация интеграцияси самарадорлиги ва қон томир зарарланишидан кейин умумий саломатликнинг ажралмас кўрсаткичини баҳолашнинг муҳим мезонидир.

Тадқиқот мақсади. Ишемик инсультнинг тикланиш даврида беморларнинг ҳаёт сифатини комплекс реабилитация самарадорлигининг ажралмас кўрсаткичи сифатида баҳолаш

Материаллар ва усуллари. Ўткир ва реабилитация даврида (1 йилгача) ИИ билан 18 ёшдан 74 ёшгача бўлган 133 бемор текширилди. Ўткир даврда ва реабилитация даволаш курсидан кейин беморларнинг неврологик ҳолати (Бартел шкаласи, модификациялашган Rankin шкаласи, NIHSS шкаласи), ҳаёт сифати (SF-36 умумий ҳаёт сўровномаси) баҳоланди.

Натижалар. Даволанишдан сўнг беморлар барча соҳаларда ижобий динамикани кўрсатдилар, шу жумладан Ишемик инсульт ўтказгандан кейинги дастлабки уч ой ичида ҳаёт сифатини, шу жумладан ҳиссий ва шахсий соҳани аниқлашда. Амбулатория босқичида реабилитация интеграл кўрсаткичига риоя қилиш неврологик ҳолатнинг асосий кўрсаткичлари, SF-36 сўровномасида аниқ ижобий тенденцияга олиб келади ва йил давомида касалликка юқори даражада мослашувчан муносабат шакллари шакллантиради.

Хулоса. Биринчи йил давомида енгил ва ўртача оғирликдаги ишемик инсультга эга бўлган беморларда ўз-ўзини парвариш қилиш, функционал мустақиллик, SF-36 сўровномаси бўйича жисмоний ва руҳий саломатлик таркибий қисмларининг кўрсаткичлари ва ўчоқли неврологик симптомларнинг регрессияси кўрсатилди.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, ҳаёт сифати, нейрореабилитация.

Тиббиёт мутахассислари ва соғлиқни сақлаш тизими олдида турган, тобора муҳим масалага айланиб бораётган ишемик инсультдан кейинги ногиронлик кейинги йилларда тадқиқотчилар этиборини тортмоқмоқда [8–10]. Ногиронлик беморнинг "ҳаёт сифатини" ўзгартиради ва унга янги муаммоларни келтириб чиқаради (нуқсонга мослашиш, касбнинг ўзгариши, оилавий хулқ-атвор ва бошқалар) [11–13]. Сўнгги йилларда ҳаёт сифатини ўрганиш беморларнинг соғлиғи ҳолатини янада адекват баҳолаш ва қўлланиладиган даволаш усуллари самарадорлиги туфайли тобора кўпроқ клиник тадқиқотлар мавзусига айланди [14, 15]. Шу муносабат билан беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайдиган нейро-реабилитация тадбирларини амалга ошириш, уни ўлчаш ва баҳолаш усуллари ишлаб чиқиш алоҳида клиник аҳамиятга эга. Ишемик инсультдан кейин беморларни реабилитация қилишнинг ҳозирда маълум

бўлган асосий терапевтик тамойиллари маълум даражада беморнинг неврологик нуқсонларга мослашишига эришишга имкон беради [8, 16, 17]. Бироқ, эрта тикланиш даврида реабилитация масалалари ҳали ҳам чуқур ўрганишни талаб қилади. Инсултга учраган беморлар поликлиникада невролог томонидан кузатилади. Касалхонадан чиққандан сўнг, нафақат такрорий инсултнинг олдини олиш, балки беморларни реабилитация қилиш учун истиқболли ҳаракат, нутқ ва/ёки бошқа касалликларни тиклаш керак [7]. Инсултдан кейин бир йил давомида реабилитацияни давом эттириш функционал бузилиш хавфини камайтиради ва кундалик фаолиятни яхшилади. Барча ишемик инсулт билан оғриган беморлар учун реабилитация ўтказилиши керак, аммо беморлар учун терапия усуллари танлаш бўйича далиллар базаси етарли эмас [9, 22].

Беморларнинг аксарияти ишемик инсултнинг ўткир даври охирида касалхонадан кейинги 21 кундан кейин даволаниш учун юборилган. Касаллик бошланганидан бери ўртача вақт $21,3 \pm 0,82$ ни ташкил этди.

Поликлиникада ҳар бир бемор учун фалажланган оёқ-қўлларнинг шикастланиш даражаси ва тонусини ҳисобга олган ҳолда ҳаракат бузилишларини тузатиш учун индивидуал реабилитация дастури ишлаб чиқилган Касалхонадан чиққандан кейин амалга оширилган реабилитация тадбирларига қараб гуруҳга бўлинди – 1-реабилитация учун юборилган ва амбулатория шароитида реабилитация интеграл кўрсаткичларини амалга оширадиган беморлар; 2-реабилитация қилиш учун юборилган, аммо санаторийдан чиққандан кейин амбулатория шароитида реабилитация интеграл кўрсаткичларини ўтказмайдиган беморлар;

Бизнинг тадқиқотимизда ўрта мия артериясида ишемик инсулт ўтказган беморларни даволаш ўз-ўзини парвариш қилишнинг юқори кўрсаткичларини 10% га ва бегоналардан мустақилликни 25% га, фалаж оёқ-қўлларининг кучини 50% га оширишни таъминлайди. беморнинг психологик ҳолати ва ижтимоий мослашувини яхшилади жамиятда касаллик бошланганидан 3 ой ўтгач, амбулатория реабилитациясидан ўтган беморларга нисбатан. Инсулт асоратлари бўлган беморларни реабилитация қилишнинг асосий компоненти сифатида нейрореабилитациянинг энг муҳим тамойилларидан бири бу реабилитация тадбирларини эрта бошлаш, тизимли даволаш ва унинг давомийлиги, мультидисциплинар ёндашув, етарлилик, беморнинг ўзи, унинг оиласи ва реабилитация жараёнида фаол иштирок этишдир [2, 8, 16, 18].

Шуниси эътиборга лойиқки, "ҳаёт сифати" мезонлари тиббий амалиётда, шу жумладан реабилитация дастурларини ишлаб чиқишда диагностика, даволаш ва олдини олишнинг янги усуллари ҳар томонлама таҳлил қилишнинг ажралмас қисми сифатида тан олинган. Ҳаракатлар нафақат ногиронликнинг олдини олишга, балки инсулт оқибатлари бўлган беморларнинг ҳаётдан максимал даражада қониқишга қаратилиши керак. Шундай қилиб, SF-36 сўровномаси ишемик инсулт ўтказган беморларда "ҳаёт сифати" нинг ажралмас кўрсаткичи сифатида йўқолган соғлиғини тиклаш динамикасини объектив акс эттиради, бу эса уни неврологлар ва реабилитологлар ишида ишлатишни тавсия қилади.

Adabiyotlar:

1. Ветров А.В., Бодрова И.В., Борисова А.В. и др. Медицинская реабилитация больных, перенесших ишемический инсульт, в восстановительном периоде в условиях реабилитационного отделения. В сб.: Медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III-го тысячелетия. Сборник статей международной научно-практической конференции. 2016: 104–105.
2. Косивцова О.В. Ведение пациентов в восстановительном периоде инсульта. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика 2014; (4): 101–105.
3. Carod-Artal F.J., Egido J.A. Quality of life after stroke: the importance of a good recovery. *Cerebrovasc Dis.* 2009;27 Suppl 1: 204–14. PMID: 19342853 DOI: 10.1159/000200461.
4. Kelly-Hayes M. Influence of age and health behaviors on stroke risk: lessons from longitudinal studies. *J Am Geriatr Soc.* 2010; 58 Suppl: 325–328. PMID: 21029062 DOI: 10.1111/j.1532-5415.2010.02915.x
5. Бекбосынов А.Ж. Влияние консервативного лечения на качество жизни лиц, перенесших ишемический инсульт. Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2013; 13(1): 140–143.
6. McCluskey A, Ada L, Middleton S. et al. Improving quality of life by increasing outings after stroke: study protocol for the Out-and-About trial. *International Journal of Stroke.* 2013; 8(1): 54–58. PMID: 23280270 DOI: 10.1186/s12913-015-0952-7.
7. Katona M. Predictors of health-related quality of life in stroke patients after neurological inpatient rehabilitation: a prospective study. *Health Qual. Life Outcomes.* 2015; (13): 58. PMID: 25971254 DOI: 10.1186/s12955-015-0258-9.
8. Tian Y., Hassmiller Lich K., Osgood N.D. et al. Linked Sensitivity Analysis, Calibration, and Uncertainty Analysis Using a System Dynamics Model for Stroke Comparative Effectiveness Research. *Med Decis Making.* 2016; 36(8): 1043–57. DOI: 10.1177/0272989X16643940. PMID:27091379.
9. Трекин С.В. Оценка шкал тяжести неврологических заболеваний и их сравнение со степенью нарушений статодинамической функцией. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2013; (1): 11–16.
10. Dhamoon M.S., Moon Y.P., Paik M.C. et al. Quality of life declines after first ischemic stroke. The Northern Manhattan Study. *Neurology.* 2010; 75(4): 328–34. PMID: 20574034 DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181ea9f03.
11. Roche N. Auto-rehabilitation at home for stroke patients. *Ann Phys Rehabil Med.* 2016; (59): 38. DOI:10.1016/j.rehab.2016.07.088.
12. Ермакова Н.Г. Особенности личности больных с последствиями инсульта в условиях стационарной реабилитации. Известия Росс. гос. педагогического университета им. А.И. Герцена. Психология 2008; 68: 32–42.
13. Пархоменко А.А. Организация медицинской помощи при инфаркте головного мозга: современное состояние, особенности амбулаторного этапа. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (2): 100–106.
14. Паршина В.В. Социально-трудовая реабилитация лиц, перенесших инсульт. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 2015; 11(7): 152–155.

15. Giaquinto S., Giachetti I., Spiridigliozzi C., Nolfe G. Quality of Life After Stroke in a Rehabilitation Setting. *Clinical and Experimental Hypertension*. 2010; 32(7): 426–430. PMID: 20874223 DOI: 10.3109/10641961003667963.
16. Солонец И.Л., Ефремов В.В. Качество жизни как предиктор эффективности реабилитационных мероприятий постинсультных больных. *Фундаментальные исследования* 2013; 12(1): 76–80.
17. Irimia A., Van Horn J.D. Systematic network lesioning reveals the core white matter scaffold of the human brain. *Front Hum Neurosci*. 2014; (8): 51. DOI:10.3389/fnhum.2014.00051. PMID:24574993.
18. Nichols-Larsen D.S., Clark P.C., Zeringue A. et al. Factors influencing stroke survivors' quality of life during subacute recovery. *Stroke*. 2005; 36(7): 1480–4. DOI:10.1161/01.STR.0000170706.13595.4f. PMID:15947263.
19. Portegies M.L., Koudstaal P.J., Ikram M.A. Cerebrovascular disease. *Handb Clin Neurol*. 2016; 138: 239–61. PMID: 27637962 DOI: 10.1016/B978-0-12-802973-2.00014-8.
20. Ronning O.M., Stavem K. Determinants of change in quality of life from 1 to 6 months following acute stroke. *Cerebrovascular Diseases*. 2008; 25(1–2): 67–73. DOI:10.1159/000111524. PMID: 18033960.
21. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание. Шевченко Ю.Л. (ред.). М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007: 12–19.
22. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. Белова А.Н., Щепетова О.Н. (ред.). М.: Антидор, 2002: 440 р.